
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.413.4

DOI 10.5281/zenodo.7575084

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РИСКОВ

SEMANTIC APPROACH TO RISK ANALYSIS

АННЕНКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

к.э.н., доцент,

Техническая Академия Росатома в г. Обнинск.

ANNENKOV MIKHAIL EVGENIEVICH,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Rosatom Technical Academy in Obninsk.

Данная статья посвящена семантическому подходу к анализу рисков, который предлагается автором в противовес традиционному количественному подходу, в соответствии с которым оценивается вероятность наступления рискового события и масштаб его воздействия на организацию. В основе нового подхода лежит утверждение, что не существует единой для всех реальности. Предлагаемый автором подход направлен на анализ смыслов. Указаны четыре основных типа присущей заинтересованным сторонам интеллигибельной реальности с точки зрения субъекта: идентичная, симбиотическая, индифферентная и антагонистическая по отношению к смысловой реальности субъекта. С использованием конкретных примеров различных рисков указаны области семантического пространства, соответствующие особым аспектам риска: артикулированные смыслы, явные ограничения, неявные соглашения, неверно интерпретируемая информация и «область Кассандры». Сделан вывод, что концепция семантического пространства способствует формированию целостного взгляда на природу рисков и их системному осмыслению с учётом существования различных смысловых реальностей.

This article is devoted to the semantic approach to risk analysis, which is proposed by the author as opposed to the traditional quantitative approach, according to which the probability of occurrence of a risk event and the scale of its impact on the organization are estimated. The new approach is based on the assertion that there is no one reality for all. The approach proposed by the author is aimed at analyzing meanings. Four main types of intelligible reality inherent to interested parties from the point of view of the subject are indicated: identical, symbiotic, indifferent and antagonistic in relation to the semantic reality of the subject. Using concrete examples of various risks, areas of semantic space corresponding to special aspects of risk are indicated: articulated meanings, explicit restrictions, implicit agreements, misinterpreted information and the "Cassandra domain". It is concluded that the concept of semantic space contributes to the formation of a holistic view of the nature of risks and their systematic understanding, taking into account the existence of various semantic realities.

Ключевые слова: риск, семантическое пространство риска, интеллигибельная реальность, заинтересованные стороны, информация, идентичная смысловая реальность, симбиотическая смысловая реальность, индифферентная смысловая реальность, антагонистическая смысловая реальность, область Кассандры.

Key words: *risk, semantic space of a risk, intelligible reality, stakeholders, information, identical semantic reality, symbiotic semantic reality, indifferent semantic reality, antagonistic semantic reality, Cassandra domain.*

Современное окружение организаций резко изменилось в сторону непредсказуемости и турбулентности, обусловленной частым появлением непредвиденных событий, которым дают разные названия: «чёрные лебеди» [13, с. xxii], «джокеры» [9], необычные риски [3] и т.п.. В деловой практике такие события обычно считаются форс-мажором, т.е. событиями непреодолимой силы. Сущность их одинаковая – они характеризуются низкой вероятностью и масштабными эффектами. Автор концепции «чёрных лебедей» Нассим Талеб указывает на следующие три особенности подобных событий. Во-первых, они находятся за пределами обычных ожиданий, поскольку прошлый опыт никак не указывает на их возможность. Во-вторых, их последствия огромны. В-третьих, несмотря на их непредсказуемость, человеческая природа всегда подыскивает им объяснение постфактум, что придаёт им качество ретроспективной предсказуемости (*retrospective predictability*) [13, с. xxii].

В числе примеров таких событий последних лет обычно выдвигаются мировой финансовый кризис 2008 года, авария на атомной электростанции Фукусима в Японии и пандемия COVID-19. Во всех подобных случаях события развивались по неожиданным сценариям, но всегда находились эксперты, которые постфактум указывали на некие предвещающие катастрофу аномалии. Последователи популярных в настоящее время идей Даниэля Канемана считают, что «неспособность распознавать признаки угроз связана с когнитивными искажениями. Люди прислушиваются к той информации, которая подтверждает их взгляды, и игнорируют то, что им противоречит. Нередко они закрывают глаза на повторяющиеся отклонения и несоответствия, считая их неважными. Такая «нормализация отклонений» подкрепляется стадным мышлением, из-за которого руководители игнорируют опасения подчинённых и аномалии, о которых те сообщают. Когнитивные искажения часто подкрепляются стандартными инструкциями. Чтобы распознать необычный риск, людям нужно подавлять свою интуицию, критически подходить к своим убеждениям и глубоко вникать в ситуацию. Этот тип мышления, который Даниэль Канеман называет Системой 2, требует затрат времени и выхода за рамки быстрой оценки ситуации и выполнения инструкции. Под влиянием момента люди ещё более склонны действовать машинально» [3, с. 29].

Мышление по Системе 2 [10, с.19-30] предполагает рациональность, основанную на законах логики, главным из которых является закон тождества. Особенность рационального мышления заключается в том, что мыслящий субъект полагает себя абсолютно данной самому себе самотождественной, а значит, неизменной, сущностью и не представляет себе реальности, в которой не существовало бы его самого. Поэтому он рассматривает любые риски с позиции безусловного собственного присутствия в реальности. Одним из следствий такого подхода в экономике является основополагающее допущение о непрерывности деятельности организации при составлении публичной финансовой отчётности. Согласно Концептуальным основам финансовой отчётности по МСФО, «финансовая отчётность обычно составляется на основании допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно, и продолжит осуществлять её в обозримом будущем» [4, п. 4.1]. Такая реальность является для субъекта интеллигибельной, или осмысленной, картиной мира. В ней субъект полагает себя, своё собственное самоопределение, полностью адекватным окружению, в которое он погружён. С этой точки зрения, когнитивные искажения указывают на определённые отклонения от полного соответствия субъекта своему окружению.

Недостаток концепции Канемана состоит в его фундаментальной убеждённости в том, что реальность одинакова для всех. Поэтому предполагается, что каждый субъект может уз-

реть истинное положение вещей при условии преодоления в принципе устранимых искажений в восприятии реальности. Однако, как показывает практика, возможны такие события, которые не совместимы с существованием субъекта вообще либо в том качестве, в котором он сам себя определяет. Для таких угроз ни логика, ни здравый смысл не работают, поскольку такие угрозы неинтелигибельны, т.е. отсутствуют в смысловой реальности, или картине мира, субъекта. Для них даже нет названия. Понимание этого факта привело автора данной работы к необходимости иначе взглянуть на вопрос управления рисками и предложить новый подход к их анализу, позволяющий систематизировать придаваемые им смыслы. Поскольку данный подход направлен на анализ смыслов, он назван семантическим подходом к анализу рисков. В соответствии с ним каждый риск характеризуется семантическим, или смысловым, пространством, представляющим собой двумерный континуум, области которого характеризуют состояние управляющих рисками лиц в зависимости от того, в какой степени они обладают уместной информацией, и насколько они осознают её значение (рис. 1).

По горизонтальной координатной оси семантического пространства риска отложена степень информированности субъекта, которая зависит от его доступа к актуальной информации с достаточной частотой и в достаточном объёме, чтобы иметь возможность принимать обоснованные решения. На этой оси можно отметить две крайние точки: отсутствие информации и полная информированность. Если субъект имеет постоянный доступ к актуальной информации, например, о котировках на совершенном рынке, то он считается полностью информированным. Отсутствие доступа к необходимой информации, например, в случае её засекреченности, означает полную неинформированность субъекта. Если у субъекта есть лишь эпизодический или неполный доступ к необходимой информации, как в случае принимаемых конкурентами крупных инвестиционных решений, его можно считать частично информированным. Разные степени частичной информированности находятся между крайними точками на оси.

Рис. 1. Семантическое пространство риска.

По вертикальной координатной оси семантического пространства риска отложена степень осознанности, которая определяется тем, насколько интерпретация информации данным субъектом адекватна, или соответствует, тому, как она интерпретируется другими субъектами во внешнем окружении, в которое он погружён. Поскольку внешнее окружение состоит из разнообразных заинтересованных сторон, которые взаимодействуют с субъектом, степень его адекватности своему окружению определяется соответствием его смысловой реальности картине мира заинтересованных сторон. Критерием адекватности является результативность и эффективность действий субъекта по достижению своих целей. На вертикальной оси указаны четыре реперные точки, соответствующие четырём основным типам существующей заинтересованным сторонам интеллигибельной реальности.

Максимальная адекватность самоопределения субъекта своему окружению имеет место, когда заинтересованные стороны полностью разделяют его картину мира. Их смысловая реальность идентична смысловой реальности субъекта. Они одинаково интерпретируют информацию. Их картина мира предполагает существование субъекта в том качестве, в каком он сам себя определяет. Например, если субъект определяет себя в качестве действующего в условиях совершенного рынка экономического агента, такого как финансовый инвестор, то ему полностью соответствует среда совершенного рынка финансовых инструментов. Совершенный рынок предполагает существование большого числа экономических агентов, преследующих одинаковую цель – получение максимальной прибыли. При этом рыночные котировки формируются в результате взаимодействия многочисленных игроков, предъявляющих спрос и предложение на идентичный актив.

Частичная осознанность информации соответствует ситуации, когда самоопределение субъекта не идентично его окружению, однако картина мира заинтересованных сторон предполагает существование субъекта в качестве её органичного элемента. Можно сказать, что их интеллигибельная реальность является симбиотической по отношению к интеллигибельной реальности субъекта. Например, государственные чиновники, регулирующие рыночные отношения, имеют целью достижение экономического роста, снижение безработицы, рост доходов населения страны и т.д. Одним из инструментов достижения этих целей они считают развитие и регулирование рыночных отношений в экономике. Цели государства отличаются от целей стремящихся к максимальной прибыли экономических агентов. Государственные чиновники по-другому интерпретируют информацию, но благоприятно относятся к игрокам рынка.

Если картина мира заинтересованных сторон индифферентна по отношению к картине мира субъекта, степень осознанности информации минимальна. В этом случае осмысленная действительность заинтересованных сторон не только не совпадает с реальностью субъекта, но и сама система их смыслов делает его самого неинтеллигибельным для них. Например, далёкие от финансовых рынков люди, как правило, не имеют о них представления, и не подозревают о существовании действующих там игроков. Аналогичная ситуация имеет место, когда действующий в отсутствие рынка экономический агент полностью полагается на принципы совершенного рынка, не осознавая причин неконкурентного поведения партнёров. Сюда же можно отнести разнообразные природные явления и техногенные события от хорошей или плохой погоды до землетрясений, цунами и техногенных катастроф. Во всех этих случаях цели субъекта не будут достигнуты в полной мере.

Отсутствие осознанности означает, что самоопределение субъекта неадекватно его окружению настолько, что это несоответствие представляет собой угрозу его существованию. В таком окружении действуют заинтересованные стороны, смысловая реальность которых либо полностью исключает существование субъекта либо в том качестве, в каком он сам себя определяет. Они сознательно действуют с целью уничтожения субъекта, и соответствующим образом интерпретируют информацию. С точки зрения рыночных рисков, такими антагани-

стами являются правительства недружественных стран, вводящие рестрикции против экономических агентов - граждан и компаний Российской Федерации, - а также мошенники, террористы и другие преступные элементы, стремящиеся уничтожить или использовать рыночную инфраструктуру в преступных целях.

Таким образом, в семантическом пространстве можно выделить несколько областей, соответствующих особым аспектам в понимании и интерпретации риска (рис. 1). В качестве иллюстрации рассмотрим рыночные риски, связанные с возможным изменением стоимости активов, цены которых являются рыночными котировками. Речь идёт, прежде всего, о таких ликвидных рынках, как рынки акций, процентных ставок, фьючерсов обменных курсов валют, производных финансовых инструментов, а также рынках активно торгуемых сырьевых товаров, таких как нефть и золото.

Первая область семантического пространства, характеризующаяся высокой степенью информированности при сильной осознанности информации, соответствует ситуации, когда субъект обладает информацией, и ясно понимает её свойства, такие как полнота, достоверность, количественные и качественные характеристики. Эта область характеризуется сочетанием идентичных и симбиотических смыслов заинтересованных сторон, которые формируют в целом благоприятное и предсказуемое окружение для субъекта. Она задаёт первый аспект риска – артикулированные смыслы, выраженные в понятиях, теориях, гипотезах, математических моделях и т.д.

Например, как указано выше, смысловые реальности действующих в условиях ликвидного рынка финансовых инвесторов идентичны друг другу. Они основаны на явном предположении, что для торгуемых на ликвидных рынках активов информация о котировке цен представляет собой наиболее надёжное доказательство их справедливой стоимости, которое можно получить на дату их оценки [6, п. 76-77]. Управление рыночными рисками также предполагает возможность получения дохода при инвестировании в тот или иной актив. При этом в ходе принятия решений инвесторы, как правило, руководствуются концепцией совершенного рынка, которая заключается в том, что рынки не оставляют денег на столе. Информация, которая является общедоступной, с достаточной скоростью и точностью учитывается в ценах, что исключает возможность получения прибыли от её продажи [12, р. 203].

В контексте финансовых рынков, совершенный рынок – это такой рынок, в котором цены отражают имеющуюся информацию, так что любые дополнительные выгоды от действий с учётом этой информации не превышают связанных с ними дополнительных затрат. Под теорией совершенного рынка подразумевается теория, предполагающая, что финансовые рынки действительно являются совершенными и лишёнными каких либо необъяснимых аномалий [11, р. 3]. Очевидно, что инвесторы осознают соответствие цены актива и имеющейся на дату оценки информации, которая одинаково доступна всем игрокам рынка. Склонность инвестора к риску определяет оптимальное для него соотношение риска и доходности. Часто явно указываются параметры математических моделей, используемых им для расчёта ожидаемой доходности, а также предельной величины стоимости актива, находящейся под угрозой потери (VAR) [2, с. 41-66].

С другой стороны, каждый ликвидный рынок в рамках цепочек поставок связан с отраслями, для которых его функционирование является неременным условием их существования. Например, глобальный рынок нефти обслуживается операторами танкерного флота, страховыми компаниями, поставщиками программного обеспечения и т.д. Очевидно, что их смысловые реальности являются симбиотическими по отношению к смысловой реальности нефтетрейдеров. Такая ситуация характерна для отраслей, предполагающих создание долгосрочных связей между поставщиками и покупателями в рамках межотраслевой кооперации.

Вторая область семантического пространства – неполная информированность при сильной осознанности информации - соответствует ситуации, когда субъект не обладает всей

полнотой информации, и понимая это, чётко определяет границы своей осведомлённости, условия достоверности информации, степень её доступности и т.д.. Другими словами, этот аспект риска затрагивает явные ограничения в его понимании. Для него, также как и для первого аспекта, характерно сочетание идентичных и симбиотических смыслов заинтересованных сторон, с которыми взаимодействует субъект.

Для рыночных рисков данная перспектива позволяет указать на проблемы, обусловленные недостатком информации и ограничениями используемых математических моделей и других инструментов для оценки риска и доходности. В теории совершенного рынка это:

- ограничения рационального поведения игроков рынка,
- невозможность прогнозировать цену актива,
- субъективизм и неточность оценки склонности инвесторов к риску,
- краткосрочный период, на который делаются оценки рисков и доходности и т.д.

При этом инвесторы понимают, что если обнаружена явная рыночная аномалия, то обуславливающее её поведение (или его отсутствие) игроков рынка, как правило, устраняется посредством конкуренции между инвесторами, стремящимися к максимальной доходности. Если, например, становится очевидной чрезмерная реакция некоторых участников рынка на новую информацию, другие игроки получают явные возможности для получения прибыли – и, таким образом, их поведение уменьшит, если не устранил совсем, эту чрезмерную реакцию [11, р. 4].

Обычная практика показывает, что организации ограничиваются анализом этих двух аспектов. Это соответствует их требованиям количественной оценки рисков, а именно: вероятности наступления рисков событий, масштаба возможных убытков или выгод, а также приемлемого уровня рискованной нагрузки. Такой подход, например, реализован в Госкорпорации «Росатом» для оценки рисков программы развития атомного энергопромышленного комплекса. В «типовой перечень рисков программы включены:

- макроэкономические риски, связанные с рисками финансирования программы, вызванными внешними факторами;
- природно-климатические риски, связанные с различными природно-климатическими условиями и геофизическими факторами;
- социальные риски, связанные с влиянием кризисных явлений на социальные группы работников атомной отрасли;
- политические риски, обусловленные политическим факторами стабильного развития экономики страны;
- международные риски, связанные с изменением политического и регуляторного климата в целевых странах;
- законодательные риски, заключающиеся в недостаточной оценке последствий регулирующего воздействия на экономику атомной отрасли» [8, с. 18].

Очевидно, что корректная количественная оценка подобных рисков невозможна. Понимание этих рисков требует знания неявных постулатов и принципов, которые определяют формирование интеллигибельной реальности ключевых заинтересованных сторон, с которыми взаимодействует организация. Этому аспекту риска соответствует третья область семантического пространства – разная степень информированности субъекта при частичной осознанности информации, – когда субъект обладает знаниями или информацией, но не придаёт им должного значения, игнорирует их или воспринимает как нечто само собой разумеющееся. Такая информация представляет собой неявные соглашения, которые, как правило, непосредственно не используются в процессе принятия решений. Эта перспектива указывает на взаимодействие субъекта с заинтересованными сторонами, сочетающими симбиотические и индифферентные смыслы. Её можно назвать областью ретроспективной предсказуемости, поскольку чёткое артикулирование неявных соглашений позволяет объяснить на-

ступление рисков событий постфактум, как это было указано выше по отношению к «чёрным лебедям».

Относящиеся к рыночным рискам неявные постулаты и допущения касаются, прежде всего, роли правительства и государственных (включая международные) институтов в поддержании функционирования рынков. Кроме того, на рыночные риски оказывают существенное влияние побочные эффекты, представляющие собой «выгоды и издержки, выпадающие на долю индивида или группы, не являющихся участниками рыночной сделки» [5, с. 97].

В сфере влияния правительства на рыночные риски укажем «два важнейших вида деятельности правительства:

1. Обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующих эффективному функционированию рыночной системы.

2. Защита конкуренции.

Правительство берёт на себя задачу обеспечения правовой базы и некоторых важнейших услуг, являющихся предпосылкой эффективного функционирования рыночной экономики. Необходимая правовая база предполагает такие меры, как предоставление законного статуса частным предприятиям, определение прав частной собственности, гарантирование соблюдения контрактов. Правительство устанавливает также законные «правила игры», регулирующие отношения между предприятиями, поставщиками ресурсов и потребителями. На основе законодательства правительство получает возможность выполнять функции арбитра в области экономических связей, выявлять случаи нечестной практики экономических агентов и применять власть для наложения соответствующих наказаний. Основные услуги, обеспечиваемые правительством, включают применение полицейских сил для поддержания общественного порядка, введение стандартов измерения веса и качества продуктов, создание денежной системы, облегчающей обмен товаров и услуг» [5, с. 94-95].

Такие всеобъемлющие функции правительства по отношению к рынку указывают на то, что рынок является одним из институтов государства. Рынок не может существовать вне государства или помимо него. При этом необходимо учитывать, что глобальные финансовые и товарные рынки существуют в результате многочисленных межгосударственных договорённостей, включающих в себя систему резервных валют, глобальную систему расчётов, страхования, логистики и т.д..

Кроме того, в основе гипотезы совершенного рынка лежит скрытое допущение, «будто все выгоды и издержки, связанные с производством и потреблением каждого продукта, находят полное отражение соответственно в кривых рыночного спроса и предложения. Иначе говоря, принимается допущение, что не существует переливов, или побочных эффектов, связанных с производством или потреблением всякого товара или услуги» [5, с. 97].

«Когда производство или потребление товара порождает некомпенсируемые издержки у какой-нибудь третьей стороны, тогда возникают издержки перелива. Наиболее очевидные издержки перелива связаны с загрязнением окружающей среды. Когда возникают издержки перелива, то есть когда производители переносят часть своих издержек на население, издержки их производства оказываются ниже, чем если бы их переносили. Отсюда следует, что кривая предложения производителя занижает общий объём издержек производства. В результате, ресурсы поступают в чрезмерном количестве в производство именно этого товара. Это чрезмерное выделение ресурсов на данный продукт может быть скорректировано законодательным путём или обложением особым налогом, который увеличивает издержки фирмы» [5, с. 97]. Однако так происходит далеко не всегда.

Издержки перелива означают, что частные инвесторы по умолчанию переносят значительную часть своих рисков на общество, государство или другие страны, что часто является причиной «чёрных лебедей». Так, помимо загрязнения окружающей среды, издержками перелива являются кризисные явления в мировой экономике, возникающие из-за неадекватных

действий инвесторов и спекулянтов на финансовых и товарных рынках. Например, неограниченная торговля банком Lehman Brothers финансовыми инструментами, являющимися производными от ипотечных долгов населения США, привела к кризису, повлёкшему за собой его банкротство и создавшему предпосылки для финансового кризиса 2007-2008 годов, приведшего, в свою очередь, к глобальному экономическому спаду [3, с. 26-28].

Помимо издержек, возможны также и выгоды перелива, связанные с общественными благами и услугами, предоставляемыми как национальными правительствами, так и на глобальном уровне. Это может приводить к существенному снижению рыночных рисков для конкретного инвестора, на что указывает «проблема фрирайдера: люди могут пользоваться выгодами некоего продукта, не неся никаких издержек на его производство. Поскольку в данном случае принцип исключения неприменим, то не существует никаких стимулов для частного предприятия предлагать рынку подобные продукты, например, маяки. Учитывая, что услуги маяков невозможно ни выразить в ценах, ни продавать, совершенно очевидно, что частным фирмам нет никакой выгоды от направления ресурсов на их строительство. Здесь мы имеем дело с услугой, которая приносит существенную выгоду, но на производство которой рынок не станет выделять ресурсы. Такие блага и услуги, как улицы и автомагистрали, полицейская и пожарная охрана, библиотеки и музеи, профилактическое медицинское обслуживание, вполне могут подпадать под действие принципа исключения. Всё это услуги, которые влекут за собой значительные выгоды перелива, из чего следует, что рыночная система не станет их производить в достаточном количестве. Поэтому правительство берёт на себя их производство или финансирование» [5, с. 100]. Наличие существенных выгод перелива в экономически развитых странах объясняет, что именно в них находятся все значимые мировые рыночные площадки. Доступ к ним является критически важным для компаний из развивающихся стран. Системная работа по выявлению и формулированию неявных соглашений важна как для понимания природы уже имеющихся рисков, так и новых рисков, которым может быть подвержена организация в результате изменений.

Четвёртая область семантического пространства – высокая степень информированности при слабой осознанности информации – соответствует ситуации, когда субъект обладает информацией, но неверно её интерпретирует из-за того, что находится в условиях взаимодействия с заинтересованными сторонами, сочетающими индифферентные и антагонистические смыслы. Опыт показывает, что в случае неверной интерпретации информации даже полная информированность субъекта не гарантирует его от катастрофы. Как правило, данный аспект риска связан с возможным появлением новых игроков на рынке в результате развития новых технологий или выхода на внутренний рынок страны иностранных компаний. Так, например, произошло с российским топливно-энергетическим комплексом в 2000-х годах, когда в США началось массовое применение технологий наклонно-направленного бурения и гидроразрыва пласта при добыче сланцевой нефти и газа. Поначалу российские поставщики углеводородов интерпретировали данное событие с чисто экономических позиций как маловажное, и указывали на неконкурентоспособность американских углеводородов на рынке Европы из-за их высокой себестоимости. Однако они не учли враждебную позицию американского и европейского политического класса по отношению к России и их беспрецедентную политику по продвижению американских углеводородов на европейский рынок, ведущуюся под видом борьбы за независимость от российских энергоносителей. В 2022 году эта политика принесла свои плоды – были взорваны три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток», а российские поставщики потеряли существенную долю европейского рынка углеводородов.

Аналогичным образом ситуация развивалась и на глобальном рынке строительства атомных электростанций, где Госкорпорация «Росатом» является неоспоримым лидером с точки зрения экономической эффективности и уровня технологических решений, предлагае-

мых заказчикам. Однако, начиная с 2014 года, правительства Болгарии и Финляндии в результате давления со стороны США расторгли уже заключённые договора с «Росатомом», не смотря на огромные штрафы и неустойки, которые им приходится уплачивать. Кроме того, в течение 2022 года реализовались многочисленные катастрофические сценарии, связанные с рыночными рисками. В их число входят:

- утрата неприкосновенности частной собственности в США и странах Евросоюза;
- заморозка значительной части золотовалютных резервов России;
- конфискация активов, принадлежащих российским предприятиям и частным лицам;
- ограничение или блокирование доступа российских предприятий к мировым рынкам;
- нарушение цепочек поставок товаров по экспорту и импорту между Россией и странами Запада, и т.д.

Как показали события 2022 года, доступ к мировым рынкам может быть закрыт по политическим соображениям. При этом на протяжении многих лет российские предприятия и правительство получали сигналы и предупреждения о готовящихся враждебных действиях со стороны стран Запада. Однако эта информация интерпретировалась с позиций незыблемости международных экономических и правовых институтов и договорённостей, что оказалось ошибкой.

Пятая область семантического пространства – низкая степень информированности при слабой осознанности информации, – указывает на аспект риска, когда субъект также взаимодействует с заинтересованными сторонами, сочетающими индифферентные и антагонистические смыслы, но не имеет необходимой информации, и не отдаёт себе в этом отчёта. Для распознавания угроз в такой ситуации от субъекта требуется подвергнуть отрицанию свой мир и вообразить новый, в котором возможно всё, даже его собственное уничтожение. Это значит стать Кассандрой. События, которые пророчит Кассандра, нельзя ни предвидеть, ни объяснить постфактум, поскольку субъект перестаёт существовать в каком-либо определённом качестве, теряет субъектность, и становится объектом, «добычей» для других субъектов, как это произошло с разрушенной ахейцами Троей. Единственное, что можно о таких возможностях сказать – это то, что они существуют, как показывают события 2022 года, связанные с обстрелами Запорожской атомной станции со стороны вооружённых сил Украины.

Этот аспект риска важен для проработки возможных сценариев развития событий, когда постулаты и предположения, лежащие в основе управления рисками, теряют силу. Поскольку нарушение основных постулатов и требований, как правило, считается невысказанным в обычных условиях деятельности организации, а сами сценарии невысказанных событий воспринимаются с недоверием или даже с отторжением, эту перспективу можно назвать «областью Кассандры». Реализованные сценарии из этой области, если они не прорабатывались заранее, могут обернуться катастрофами, грозящими субъекту полным уничтожением.

Организации не в состоянии определить точно, какие ресурсы и в каком объёме необходимы для того, чтобы адекватно реагировать на такие угрозы. Это может приводить к парадоксальным решениям. Например, в Госкорпорации «Росатом» принято, что «если риск не был выявлен в связи с действием факторов, которые Госкорпорация не могла предвидеть и/или предотвратить (форс-мажор), то при оценке критерия «своевременности выявления рисков» такой риск оценивается как риск, выявленный на этапе планирования контрольного события» [8, с. 16-17]. Это означает, что риск-менеджеры не несут ответственности ни за наступление, ни за предвидение форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее, в области ядерной и радиационной безопасности в Госкорпорации принята политика формирования специальных отраслевых резервов, предназначенных для финансирования мероприятий в области физической защиты ядерных объектов, учёта радиоактивных материалов, вывоза и захоронения отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов [1, с. 366-427]. Суммарная величина данных резервов достигает 16% операционных затрат атомной отрасли России [7].

Итак, анализ семантического пространства позволяет рассмотреть несколько аспектов риска. Это расширяет перспективу в понимании его природы, и даёт возможность выявления причин наступления событий, непредсказуемых в рамках устоявшихся подходов к интерпретации информации. Он побуждает риск-менеджеров к проявлению эмпатии по отношению к заинтересованным сторонам для того, чтобы понять их смысловую реальность и мотивацию поступков. Основным вызов, стоящий здесь перед риск-менеджерами, состоит в принятии тезиса, что не существует единой для всех реальности. Концепция смыслового пространства побуждает к формированию целостного взгляда на природу рисков, охватывающего не только «вершину», но и «подводную часть айсберга рисков», которую образуют неявные соглашения и возможные сценарии их пересмотра заинтересованными сторонами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2021 год. URL: <http://rosatom.ru> (дата обращения 10.01.2023).
2. Калп К.Л., Миллер М.Г., Невес А.М.Р. Риск стоимости: примеры применения и злоупотребления // Повышение ценности за счёт управления рисками: Ресурсы 3. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2015. С. 41-66.
3. Каплан Р., Леонард Г., Майкс А.. Предвидеть непредвиденное // Harvard Business Review. Декабрь 2020. С. 26-32.
4. Концептуальные основы финансовой отчётности. МСФО. 2010. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420335144>.
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т., т. 1. М.: Республика, 1993. 399 с.
6. Международный стандарт финансовой отчётности. МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости. 2013. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193740.
7. Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 68 "Об утверждении Правил отчисления предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития". URL: <https://base.garant.ru/12125636>.
8. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 24.10.2019 № 1/1157-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка организации работы системы раннего реагирования на риски государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса и риски национальных и федеральных проектов»».
9. Чулок А. 21 метод работы с будущим в эпоху неопределённости // Большие идеи. 04.02.2021. URL: <http://big-i.ru> (дата обращения 14.11.2022).
10. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. Penguin Books. London, 2012. 499 p.
11. Lee D.R. and Verbrugge J.A. The Efficient Market Theory Thrives on Criticism // J. Rutterford ed. Financial Strategy: Adding Stakeholder Value. John Wiley & Sons, NY, 1998. pp. 3-11.
12. Stultz R.M. Rethinking Risk Management // J. Rutterford ed. Financial Strategy: Adding Stakeholder Value. John Wiley & Sons, NY, 1998. pp. 199-217.
13. Taleb N. N. The Black Swan. Penguin Books, London, 2010. 444 p.

© Анненков М.Е., 2023.